

ABOUT INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN COMPOSING (USING THE EXAMPLE OF WORK ON THE GENRE OF CHILDREN'S SONGS)

Safarov Akmal Umar ugli

Institute of uzbek national musical art named after Yunus Rajabi

ABOUT ARTICLE

Key words: genre, song, composer, melody, chorus, psychology.

Received: 11.12.2024

Accepted: 16.12.2024

Published: 26.12.2024

Abstract: *This article discusses some aspects of the creative process in the genre of children's songs, as well as the problems of composing music in this genre and understanding the importance of combining words and music.*

Композиторское творчество – сложный процесс, предполагающий сочинение музыки. Это область художественной деятельности, предпосылками которого являются такие факторы, как природный талант, художественное мастерство, профессиональное образование, богатое воображение, вдохновение, колоссальный труд. «Сочинение музыки, - по словам А.Онеггера, - самая возвышенная профессия» (1, с.38). Новизна и художественная ценность являются основополагающими параметрами композиторского творчества. Поиск новизны связан с экспериментами, смелыми решениями, открывающими пути в новые направления в искусстве. В сущности, композиторское творчество – непрерывный инновационный процесс. Иначе говоря, инновационные поиски и решения составляют основные устремления композитора в самоутверждении его как творческой личности.

Выявление технологии композиторского процесса – задача исключительно

сложная и трудно выполнимая. «Все согласны с тем, - пишет Д.Смирнов, - что в самом процессе композиции есть нечто необъяснимое, непознаваемое – какая-то удивительная тайна, а вернее, множество тайн, загадок или вопросов, на которые практически невозможно найти удовлетворяющие ответы. Как тут быть? Проще всего не говорить о них – пусть себе остаются тайнами» (2, с.39). И как любая тайна, она притягательна для исследователя, пытающегося раскрыть секреты творческого процесса. Во многом изучение творческого процесса композитора связана с психологией художественного творчества. «Вопросы психологии творчества, - по мнению Э.Денисова, - настолько сложны и индивидуальны, что вполне научное исследование их едва ли возможно» (3, с.18). И всё же попытаемся проникнуть в процесс композиторского творчества в инновационных аспектах.

Работа композитора над любым жанром требует, во-первых, технологической оснащённости, совершенного владения системой выразительных средств, присущих жанру, над которым работает композитор. Каждый музыкальный жанр обладает своей спецификой, обусловленной направленностью для слушателей. В этом отношении, особую трудность представляет создание музыки для детей. Казалось бы, сочинять музыку для подрастающего поколения очень легко, поскольку эта музыка должна быть проста, доступна восприятию детей, которым надлежит её запомнить, исполнить и полюбить. Музыка для детей обязана иметь воспитательную направленность, формировать гуманистическое, позитивное восприятие мира. Вместе с тем, музыка для детей должна быть совершенной, учитывать их информационную эрудицию, активное восприятие жизни и интеллектуальное развитие. Всё это требует от композитора, пишущего музыку для детей, хорошего знания современной детской психологии, эстетических запросов подрастающего поколения. Поэтому работа композитора над различными жанрами детской музыки требует от композитора инновационных подходов и решений, применения инновационных технологий.

В качестве примера использования инновационных технологий в композиторском творчестве позволю себе привести мой собственный опыт создания детской песни «Фавворалар» («Фонтаны»). Это произведение для солиста, детского

хора и инструментального сопровождения на стихи известного узбекского поэта Камбар Ота было написано весной 2014 года. Эти стихи были выбраны мной мне на занятии по основам аранжировки, который вёл для студентов кафедры композиции и инструментовки профессор Аваз Мансуров. Он предложил нам разные стихотворения Камбар Ота для создания песни на одно из его стихотворений и аранжировку по выбору студента.

Я выбрал стихотворение «Фавворалар», которое заинтересовало меня своей напевностью стиха и определил жанр своего сочинения как детская песня. В этом сказалось влияние творческой личности Аваза Мансурова, который является непревзойдённым мастером в области создания музыки для детей. Его музыкальные сказки, музыка к спектаклям кукольного театра, детские песни и хоры отличаются высокой степенью мастерства, глубоким знанием детской психологии, ярким мелодическим и ритмическим рисунком, органичным сочетанием национальной самобытности и современной эстрадно-джазовой стилистики.

Название стихотворения «Фавворалар» натолкнуло меня на создание детской песни в эстрадно-джазовом стиле и уже с того момента стало ясно, для какого состава будет написано данное произведение. После анализа поэтического текста было отдано предпочтение детскому хору и солисту с инструментальным сопровождением, включающим скрипичную каденцию в кульминационном разделе песни. Данное инновационное решение было продиктовано стремлением обновить жанр детской песни и привнести в него новые тембровые краски. Относительно выбора музыкальной формы было решено, что песня будет состоять из двух куплетов с модулирующим завершением для солиста и детского хора. Включение хора придаёт произведению большую широту и масштабность, усиливает его жизнерадостный характер.

Переходя к вопросам техники композиции, необходимо обратить внимание на проблему соотношения слова и музыки. В сущности, это ключевая проблема, которая возникает перед каждым композитором, обращающимся к сочинению детской музыки. «Фавворалар» - это тот случай когда слова сами диктуют мелодию, потому что в данном стихотворении Камбар Ота имеются слова с удобными для исполнения

тянущимися гласными «а», «о», «у», пролонгирование которых придаёт вокальной мелодии неповторимое своеобразие и индивидуализирует её облик. А мелодия же, в свою очередь, определяет характер, стиль и ритмический рисунок песни. Так как эта песня написана в эстрадно-джазовом стиле, её мелодика и ритмика изобилуют синкопированностью, присущей как к узбекской народной песне, так и эстрадной и джазовой музыке.

Виды синкоп, используемых в «Фавворалар», разнообразны и изобретательны. Это внутритактовые и межтактовые синкопы, которые как целенаправленная творческая установка, обуславливают динамичное движение музыки. Обращение в данной песне к эстрадно-джазовой стилистике произошло интуитивно как выражение позитивного восприятия мира с его динамикой, жизненной активностью. Этот образ современного восприятия окружающего мира детьми очень ярко выражен в инструментальном вступлении с его красочными гармониями, импульсивным ритмом, эффектным глиссандо, имитирующим сверкающую на солнце игру воды фонтанов.

Важным динамическим фактором развития в «Фавворалар» является импровизационность, благодаря которой синкопированная ритмика инструментального сопровождения расцветается живыми фактурными орнаментами гармонических фигураций, передающих красочность водной стихии фонтанов. Импровизационное начало присуще и вокальной партии, которое основано на узкообъёмных сопряжениях, затейливых мелодических арабесках, организуемых в логически завершённые музыкальные построения.

Оригинальное технологическое решение найдено в соотношении партии солиста и хора, которые взаимодополняют друг друга в запеве. В отличие от традиционной куплетной формы в детской песне, где, запев исполняет солист, а куплет – хор, в песне «Фавворалар» найден приём обновления структуры запева, где чередование солиста и хора на малом участке музыкальной формы способствует динамизации песни и созданию яркого звукового образа. Данный приём композиторской техники можно рассматривать как инновационное решение, обновляющее жанр детской песни.

Ещё один инновационный аспект драматургического решения песни «Фавворалар» связан с её звуковысотным уровнем, с поиском тембровых приёмов. «Чем необъятнее выбор, тем важнее строгий отсев и ценнее индивидуальная находка в сфере тембровой палитры, которая может быть и графически скупой, и живописно изобильной» (4, с.5). После двух куплетов песни в музыкальное развитие включена каденция скрипки, которая привносит новое тембровое качество в песенный жанр. Мелодия солирующей скрипки выражает красоту фонтанов, усиливает впечатление весеннего пейзажа, цветущей природы и олицетворяет символ воды как источника жизни. Включение скрипичной каденции очень хорошо подготавливает и новую тембровую хоровую краску, оттеняемую сменой тесситуры. Тем самым возникает парадоксальный феномен композиторской техники: понижение тесситуры на один тон создаёт ощущение повышения звукового уровня, завершающего произведение на светлой восходящей ноте, символизирующей позитивное жизнерадостное восприятие мира.

Обобщая технологический анализ детской песни «Фавворалар» на стихи Камбар Ота, необходимо отметить, что инновационные поиски, составляющие сущность композиторского процесса, возможны в самых различных жанрах и формах музыкального искусства, и даже в таком миниатюрном жанре как детская песня можно находить интересные решения, направленные на достижение высокой художественной ценности произведения.

REFERENCES

1. Онеггер А. Я – композитор. Л., 1963.
2. Смирнов Д. О тайнах творческого процесса в музыке// Музыкальная академия, 2002, №2.
3. Денисов Э. О композиционном процессе// Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М.,1986.
4. Слонимский С. Мысли о композиторском ремесле// Музыкальная академия, 2007, №1.
5. V. Khandamian и A. Khasanov, «Building a Library of Samples (Kontakt) of The

- Uzbek Traditional Dutar,» Eurasian music science journal, pp. 45-52, 2021.
6. Г. Хасанова, «Процесс пошел» Проблемы современной науки и образования, т. 4, pp. 87-90, 2022.
 7. D. Rajabova, «The importance of teaching general piano science in music and art higher education institutions,» International Journal of Pedagogics, т. 4, № 9, pp. 40-43, 2024.
 8. S. Ibragimova, «Talabalarining Fortepiano Cholg'usida Ijro Etish Malakalarini Rivojlantirish Va Tovushni Tiniq, Ravshan Ijrosi Texnikasi Ustida Ishlash,» Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, т. 4, № 6, p. 143–147, 2024.
 9. Н. Махаров, «Новая ветвь узбекской национальной композиторской школы» в Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой адаптации в условиях глобализации, 2024.
 10. А. Хасанов, «Теория Восточной Музыки, Трактовка.» Проблемы современной науки и образования, т. 2, № 171, pp. 41-42, 2022.
 11. N. Rakhimova, «The importance of teaching cantilena in the piano classes,» Проблемы современной науки и образования, № 2 (171), pp. 103-109, 2022.
 12. Н. Мирзажонова, «Творчество композиторов Узбекистана в фортепианной ансамблевой педагогике,» в O'zbek milliy musiqa san'atining yangi tendensiyalari, 2023.
 13. D. Rasulov, "Zamonaviy Estrada va Kompozitorlik san'atining hozirgi kundagi yutuq va kamchiliklari," Science and Innovation., vol. 1, no. 6, 2022.